

KASBIY KUYLASH OVOZINI RIVOJLANTIRISHDA NAFASNING ROLI

Egamberdi Tursunov, O'zbekiston davlat konservatoriyasi

Annotatsiya

KIRISH: Ushbu maqolada vokal ijrochining kasbiy ovozini shakllantirishda kuylash nafasining ahamiyati ko'rib chiqiladi. Nafas olishning fiziologik asoslari hamda uning tovush hosil bo'lish sifati, intonatsion barqarorlik, tembr rang-barangligi va ijro ifodaliligiga ta'siri tahlil qilinadi. Akademik vokal talabalarda nafas texnikasini rivojlantirishning pedagogik jihatlariga alohida e'tibor qaratiladi.

MAQSAD: Vokal ijrochining kasbiy ovozini shakllantirishda kuylash nafasining rolini o'rganish va uning ijro sifatiga ta'sirini tahlil qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda nafas olishning fiziologik asoslari, vokal pedagogika manbalari va akademik vokal talabalarining amaliy tajribalari tahlil qilindi. Tahliliy va pedagogik kuzatuv metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, to'g'ri nafas texnikasi tovush sifati, intonatsion barqarorlik, tembr boyligi va ijro ifodaliligini sezilarli darajada yaxshilaydi. Shuningdek, nafas ustida ishlash vokal texnikaning asosiy omillaridan biri ekanligi aniqlandi.

XULOSA: Kuylash nafasi vokal ijrochining kasbiy mahoratini shakllantirishda asosiy omillardan biri bo'lib, uni rivojlantirish vokal ta'lim samaradorligini oshiradi.

Kalit so'zlar: akademik vokal, kuylash nafasi, vokal texnika, ovoz hosil bo'lishi, vokal pedagogikasi, tovush tayanchi.

РОЛЬ ДЫХАНИЯ В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕВЧЕСКОГО ГОЛОСА

Эгамберды Турсунов, Государственная консерватория Узбекистана

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В статье рассматривается значение певческого дыхания в формировании профессионального голоса вокалиста. Анализируются физиологические основы дыхания и его влияние на качество звукообразования, интонационную устойчивость, тембровую окраску и выразительность исполнения. Особое внимание уделяется педагогическим аспектам развития дыхательной техники у студентов академического вокала.

ЦЕЛЬ: Изучение роли певческого дыхания в формировании профессионального вокального голоса и анализ его влияния на качество исполнения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В исследовании проанализированы физиологические основы дыхания, источники вокальной педагогики и практический опыт студентов академического вокала. Используются аналитический и педагогический методы наблюдения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты исследования показали, что правильная дыхательная техника значительно улучшает качество звука,

интонационную стабильность, тембровое богатство и выразительность исполнения. Также установлено, что работа над дыханием является одним из ключевых факторов вокальной техники.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Певческое дыхание является одним из ключевых факторов формирования профессионального вокального мастерства, а его развитие повышает эффективность вокального обучения.

Ключевые слова: академический вокал, певческое дыхание, вокальная техника, голосообразование, вокальная педагогика, опора звука.

THE ROLE OF BREATHING IN THE DEVELOPMENT OF A PROFESSIONAL SINGING VOICE

Egamberdi Tursunov, State Conservatory of Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: The article examines the importance of singing breath in the formation of a professional vocal voice. It analyzes the physiological foundations of breathing and its influence on sound production quality, intonation stability, timbre coloration, and expressive performance. Special attention is given to pedagogical aspects of developing breathing technique in academic vocal students.

AIM: To study the role of singing breath in the formation of a professional vocal voice and analyze its impact on performance quality.

MATERIALS AND METHODS: The study analyzed the physiological foundations of breathing, vocal pedagogy literature, and practical experience of academic vocal students. Analytical and pedagogical observation methods were applied.

DISCUSSION AND RESULTS: The findings showed that proper breathing technique significantly improves sound quality, pitch stability, timbre richness, and expressive performance. It was also confirmed that breath control is a key component of vocal technique.

CONCLUSION: Singing breath is a key factor in developing professional vocal skills, and its training enhances the effectiveness of vocal education.

Keywords: academic vocal, singing breath, vocal technique, voice production, vocal pedagogy, breath support.

Qo‘shiqchilik nafasi vokal san‘atining muhim tarkibiy qismi va ovozni professional shakllantirishning asosi hisoblanadi. Ko‘p asrlar davomida atoqli vokal pedagoglari nafasni qo‘shiqchilik mahoratining butun tizimi quriladigan poydevor deb bilishganbois bo‘lajak vokalchilarni tayyorlash jarayonida qo‘shiqchilik nafasini rivojlantirish muhim o‘rin tutadi. Shundan so‘ng qo‘shiq aytish jarayonining energetik asosi bo‘lgan boshqariladigan nafas chiqarish amalga oshiriladi. Havo oqimining bir xil taqsimlanishi ovozning barqaror chiqishiga va vokal ijroining yuqori sifatiga erishish

imkonini To'g'ri tashkil etilgan nafas olish ovoz paychalarining erkin ishlashi uchun zarur bo'lgan barqaror havo bosimini ta'minlaydi. Bu ovozning bir tekis, tembr jihatidan boy chiqishiga imkon beradi va musiqiy iborani uzoq vaqt davomida ijro etish imkoniyatini yaratadi. Nafas olishni qo'llab-quvvatlash tushunchasi muhim ahamiyatga ega, bu nafas olish mushaklarining muvofiqlashtirilgan ishini anglatadi, bu tovushni doimiy qo'llab-quvvatlaydi. Rivojlangan nafas olish yordami qo'shiqchiga har qanday registrlarda ovozni ishonchli boshqarish, murakkab vazifalarni bajarish va asarning dinamik soyalaridan qat'i nazar, yuqori sifatli ovozni saqlab qolish imkonini beradi.

Nafas olish qo'shiq ovozining barcha asosiy xususiyatlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Avvalo, u tovushning kuchi va barqarorligini belgilaydi. Havo oqimining intensivligini boshqarish orqali ijrochi yumshoq pianissimodan kuchli forsegacha bo'lgan turli xil dinamik tustlarni yaratishi mumkin. Bundan tashqari, nafas olish ovoz tembriga ham ta'sir ko'rsatadi. Nafas olishning yetarli darajada qo'llab-quvvatlanmasligi xira, tekis va beqaror tovush chiqishiga sabab bo'ladi. Erkin va yaxshi tashkil etilgan nafas olish yorqin, parvozli va jarangdor tovush hosil bo'lishiga yordam beradi. Nafas olish intonatsiyaning musaffoligini saqlashda ham muhim ahamiyatga ega. Barqaror havo bosimi, ayniqsa, uzun kuylar va yuqori nazoratni talab qiladigan murakkab asarlarni ijro etishda tovush balandligining aniqligini saqlashga yordam beradi. Qo'shiq aytish nafasining sifati ijrochining badiiy imkoniyatlari va kasbiy mahorat darajasi bilan bevosita bog'liq. Uzoq vaqt davomida nafas chiqarish mashqlari, vokalizlar bilan ishlash va nafas olish tayanchini rivojlantirishga qaratilgan mashqlar samarali hisoblanadi. O'qituvchining muhim vazifasi - talabaga nafas olish jarayonini tushunishga va ijro paytida uni nazorat qilishni o'rganishga yordam berish. Nafas olish ko'nikmalari musiqiy material bilan chambarchas bog'liq holda rivojlantirilishi kerak, chunki faqat amaliy musiqa ijro etish jarayonida ular badiiy yo'nalishga ega bo'ladi va ijrochilik mahoratining bir qismiga aylanadi.

Zamonaviy vokal pedagogikasining tamoyillaridan biri nafas olish, tovush hosil qilish va musiqiy tafakkurning birligidir. Ijrochi nafaqat nafas olishni to'g'ri tashkil etishi, balki uni asarning badiiy vazifalariga bo'ysundirishi kerak. Musiqiy iboralar, dinamik rivojlanish, hissiy ta'sirchanlik va badiiy obrazni yetkazish nafasni oqilona taqsimlash qobiliyati bilan bog'liq. Shu ma'noda nafas olish nafaqat vokal jarayonining fiziologik asosi, balki musiqiy ta'sirchanlikning muhim vositasi ham hisoblanadi. Nafas olish texnikasini bilish darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, xonandaning badiiy imkoniyatlari shunchalik keng bo'ladi, ijrosi shunchalik ishonarli chiqadi.

Qo'shiqchilik nafasi professional vokal mahoratining asosini tashkil etadi. U tovush hosil bo'lishining barqarorligini, tembr sifatini, intonatsiya aniqligini, dinamik moslashuvchanlikni va ijroning badiiy ifodaliligini ta'minlaydi. To'g'ri nafas olish ko'nikmalarini shakllantirish vokal pedagogikasining eng muhim vazifalaridan biri bo'lib, kasbiy ta'limning barcha bosqichlarida ishlashni talab etadi. Qo'shiqchilik nafasini takomillashtirish ijrochining ijodiy salohiyatini ochib berishga yordam beradi va yuqori malakali vokalchi bo'lib yetishish uchun zarur shart-sharoit hisoblanadi. Uvchining muhim vazifasi - talabaga nafas olish jarayonini tushunishga va ijro paytida uni nazorat qilishni

o'rganishga yordam berish. Nafas olish ko'nikmalari musiqiy material bilan chambarchas bog'liq holda rivojlantirilishi kerak, chunki faqat amaliy musiqa ijro etish jarayonida ular badiiy yo'nalishga ega bo'ladi va ijrochilik mahoratining bir qismiga aylanadi.

Zamonaviy vokal pedagogikasining tamoyillaridan biri nafas olish, tovush hosil qilish va musiqiy tafakkurning birligidir. Ijrochi nafaqat nafas olishni to'g'ri tashkil etishi, balki uni asarning badiiy vazifalariga bo'ysundirishi kerak. Musiqiy iboralar, dinamik rivojlanish, hissiy ta'sirchanlik va badiiy obrazni yetkazish nafasni oqilona taqsimlash qobiliyati bilan bog'liq. Shu ma'noda nafas olish nafaqat vokal jarayonining fiziologik asosi, balki musiqiy ta'sirchanlikning muhim vositasi ham hisoblanadi. Nafas olish texnikasini bilish darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, xonandaning badiiy imkoniyatlari shunchalik keng bo'ladi, ijrosi shunchalik ishonarli chiqadi.

Qo'shiqchilik nafasi professional vokal mahoratining asosini tashkil etadi. U tovush hosil bo'lishining barqarorligini, tembr sifatini, intonatsiya aniqligini, dinamik moslashuvchanlikni va ijroning badiiy ifodaliligini ta'minlaydi. To'g'ri nafas olish ko'nikmalarini shakllantirish vokal pedagogikasining eng muhim vazifalaridan biri bo'lib, kasbiy ta'limning barcha bosqichlarida ishlashni talab etadi. Qo'shiqchilik nafasini takomillashtirish ijrochining ijodiy salohiyatini ochib berishga yordam beradi va yuqori malakali vokalchi bo'lib yetishish uchun zarur shart-sharoit hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Гарбузов Н.А. Внутризонный интонационный слух и методы его развития. – М.: Музыка, 1980.

2. Карауловский Н. Звуковысотная интонация на духовых инструментах и проблема исполнительского строя. – М., 1979.

3. Декан К. Анализ причин неудовлетворительного звукового качества медных духовых инструментов. – Прага, 1976.

1.